

PENGARUH EFIKASI DIRI DAN *WORK-LIFE BALANCE* TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT MERPATI MAS NUSANTARA KEDIRI

Shiva Nur Affryda¹, Indah Yuni Astuti², Iing Sri Hardiningrum³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efikasi diri dan *work-life balance* terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di PT Merpati Mas Nusantara Kediri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menyertakan hipotesis sebagai dugaan awal penelitian. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 45 responden dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri. *Work-life balance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri. Secara simultan efikasi diri dan *work-life balance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri. Berdasarkan hasil penelitian, nilai koefisien determinasi

terdapat pada *R Square* yaitu sebesar 0,773 atau 77,3% yang artinya efikasi diri dan *work-life balance* mempengaruhi variabel kinerja karyawan sebesar 77,3% sisanya sebesar 22,7% variabel kinerja karyawan dipengaruhi variabel independen lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Efikasi Diri; *Work-Life Balance*; Kinerja

ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of self-efficacy and work-life balance on employee performance. This study was conducted at PT Merpati Mas Nusantara Kediri. This type of research is quantitative research that includes a hypothesis as an initial assumption of the study. The number of samples in this study was 45 respondents using saturated sampling techniques. The data analysis technique was multiple linear regression using SPSS 25 software. The results of this study indicate that partially self-efficacy has a significant effect on employee performance at PT Merpati Mas Nusantara Kediri. Work-life balance partially has a significant effect on employee performance at PT Merpati Mas Nusantara Kediri. Simultaneously, self-efficacy and work-life balance have a significant effect on employee performance at PT Merpati Mas Nusantara Kediri. Based on the results of the study, the coefficient of determination value is found in *R Square* which is 0.773 or 77.3%, which means that self-efficacy and work-life balance affect employee performance variables by 77.3%, the remaining 22.7% of employee performance variables are influenced by other independent variables not mentioned in this study.*

Keywords: *Self-Efficacy; Work-Life Balance; Performance*

*Corresponding author

E-mail addresses: shivaaffryda27@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Era yang terus berubah ini menjadikan seseorang lebih memperhatikan tentang kondisi diri dan lingkungannya. Begitupula dengan sebuah perusahaan yang berjalan di tengah kondisi yang sudah maju seperti sekarang ini. Adanya teknologi yang diciptakan semakin canggih untuk kepentingan perusahaan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan begitu perusahaan mampu menghasilkan produktivitas kinerja yang maksimal. Dalam perusahaan sumber daya manusia menjadi peran penting dalam keberlanjutan dan kesuksesan sebuah perusahaan tersebut. Perubahan yang terjadi dalam teknologi dan ekonomi akan menjadikan dampak yang membawa tuntutan bagi tenaga kerja. Sumber daya manusia yang diharapkan memiliki keterampilan dalam bekerja dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada perusahaan. Selain itu juga sumber daya manusia diharapkan mampu menciptakan inovasi baru serta mampu mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Dengan itu diperlukan adanya manajemen dalam sebuah perusahaan yang diharapkan mampu mengatur berjalannya sebuah perusahaan. Dengan adanya persaingan global ini, manajemen perlu terus berkembang dengan tujuan agar berjalannya suatu perusahaan lebih efektif.

Menurut (Hasibuan,2018) manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen menjadiperan yang penting dalam sebuah kelancaran pada perusahaan yang dijalankan. Dengan adanya sebuah manajemen dalam sebuah perusahaan akan memudahkan bagi atasan untuk memantau dan mengevaluasi kondisi yang ada pada sebuah perusahaan. Manajemen dilakukan dengan tujuan untuk perkembangan yang ada di perusahaan berjalan dengan efektif. Berjalannya sebuah manajemen yang direncanakan juga memerlukan sumber daya manusia yang mampu mendukung rencana yang dibuat tersebut. Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Strategi manajemen yang efektif dengan tujuan mengoptimalkan potensi yang ada pada karyawan serta meningkatkan produktifitasnya yang tanpa dukungan dari sumber daya manusia akan mempengaruhi hasil yang direncanakan.

Sumber daya manusia menurut Hasibuan (Apriliana & Nawangsari, 2021) merupakan kemampuan dan keahlian yang ada dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh seorang individu. Faktor lingkungan yang menjadikan sifat dan karakteristik dari individu tersebut, serta prestasi kerja yang dicapainya termotivasi oleh kemauan untuk memenuhi kepuasan dalam dirinya. Hal yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam lingkungan perusahaan merupakan salah satu peran penting sumber daya manusia. Pentingnya sumber daya manusia perlu adanya manajemen yang bisa dijadikan alat untuk keberlangsungan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai visi misinya. Manusia menjadi penggerak setiap proses pekerjaan dalam perusahaan walaupun adanya teknologi canggih yang digunakan, namun hal itu tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lain serta manusia menjadi faktor yang menentukan berhasil atau tidaknyasuatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Namun hal itu tidak lepas dari adanya manajemen yang ada pada perusahaan. Adanya manajemen sumber daya manusia akan meningkatkan efektivitas sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan atau organisasi.

Sumber daya manusia perlu adanya manajemen untuk menjalankan strategi tujuan dari perusahaan yang direncanakan. Dengan itu manajemen sumber daya manusia

penting dalam sebuah perusahaan. Manajemen sumber daya manusia memiliki pengertian menurut Simamora (Laoh et al., 2019) yaitu pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, serta pengelolaan individu, anggota dalam organisasi ataupun kelompok pekerja. Dalam hal itu, manajemen sumber daya manusia menjadi suatu yang penting dilakukan dalam perusahaan. Sedangkan menurut Mangkunegara (Laoh et al., 2019) manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan yang dilakukan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian balas jasa atas kerjanya, pengintegrasian, pemeliharaan, dan juga pemisahan pekerja untuk upaya mencapai tujuan sebuah perusahaan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses dan upaya dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan yang sudah direncanakan dan diharapkan untuk memberikan kontribusi secara efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan dari perusahaan. Dengan itu menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan penting dilakukan dengan tujuan kelancaran kinerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Perusahaan diharapkan mampu untuk melakukan inovasi agar tidak kalah dalam bersaing. Kualitas karyawan sangat mempengaruhi hasil kinerja guna menunjang hasil kerja yang maksimal dalam perusahaan. Kinerja seorang karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga hal tersebut perlu diperhatikan secara khusus. Perubahan yang terjadi saat ini, mengharuskan sebuah perusahaan melakukan pembaruan dalam kinerjanya. Banyak teknologi canggih yang tercipta dengan tujuan mempermudah kinerja yang menyebabkan berkurangnya jumlah karyawan karena lebih mengutamakan teknologi.

Kinerja seorang karyawan menurut Nur'aini (Fatimah & Hadi, 2021) merupakan gabungan dari kemampuan, usaha, serta kesempatan yang hasilnya dapat diukur dan dinilai dari hasil kinerjanya. Sehingga hasil yang maksimal dipengaruhi penuh oleh kinerja karyawan yang berkualitas. Sebuah perusahaan akan memilih calon karyawannya dengan teliti sesuai dengan kebutuhan di perusahaan tersebut. Karyawan yang memiliki kualitas yang baik akan mampu bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan hasil yang maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang diberikan. Kinerja yang diberikan juga seharusnya sesuai dengan bidang yang ada sehingga karyawan akan lebih merasa percaya diri dalam menyelesaikannya dengan maksimal.

Karyawan yang mampu mencapai tujuan dan mencapai sasaran kerja yang ditentukan perusahaan akan menjadikan nilai baik dalam kinerjanya. Karyawan yang berkualitas dalam kerjanya akan berkontribusi dalam pencapaian sebuah tujuan dan visi perusahaan, karyawan akan berusaha menyesuaikan diri dengan strategi perusahaan tersebut. Kinerja karyawan yang terampil akan mengembangkan kinerja dalam perusahaan dengan upaya yang mendukung tujuan perusahaan. Akan tetapi hasil dari kinerja yang baik juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi kinerjanya. Beberapa faktor yang dimaksud yaitu efikasi diri dan *work-life balance*.

Efikasi diri menurut Lunenburg (Wiyono, 2022) merupakan kemampuan memecahkan sebuah masalah dalam berbagai situasi, mengambil sebuah tindakan untuk menyelesaikan tugas dan permasalahan tertentu, mengatasi sebuah hambatan dan mencapai tujuan yang diharapkan, yang diungkapkan muncul dalam bentuk keyakinan pribadi atau individu. Dengan adanya pengukuran efikasi diri maka akan mendorong kinerja seorang karyawan untuk lebih percaya pada kemampuan yang ada pada dirinya dengan tujuan dapat mencapai tujuan yang maksimal. Seorang karyawan yang memiliki

efikasi diri yang rendah akan merasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan serta tanggung jawab yang terjadi di sebuah perusahaan yang akan menyebabkan menurunnya hasil kinerja. Dengan itu faktor efikasi diri berpengaruh besar terhadap kualitas kinerja karyawan. Perusahaan penting untuk memperhatikan hal tersebut untuk kebaikan dan kelancaran berjalannya sebuah perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu *work-life balance*. *Work-life balance* merupakan kemampuan seorang individu dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya maupun tuntutan dari luar pekerjaan sehingga menjadikan individu tersebut merasa bahagia menurut Rifadha *et al.* (Muliawati & Frianto, 2020). Dengan itu, *work-life balance* menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Apabila seorang karyawan mampu menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi maka hasil kinerja seorang karyawan tersebut akan lebih maksimal sesuai dengan keinginan perusahaan. Terkadang beberapa seorang karyawan kurang bisa menyeimbangkan kehidupan kerja dan hidup pribadi yang akan menyebabkan menurunnya kualitas kerja seorang karyawan.

Faktor tersebut menjadikan perusahaan lebih fokus pada kendala yang dialami karyawannya. Seorang karyawan yang mempunyai sebuah masalah dalam kerja akan menghambat produktivitas kinerjanya. Karyawan yang merasa puas dalam melakukan menyelesaikan pekerjaannya akan lebih produktif dan berkomitmen tinggi. Dengan begitu karyawan akan mampu memberikan inovasi dalam kerjanya yang dapat membantu perusahaan beradaptasi dan bersaing dalam perubahan pasar diluar perusahaan. Karyawan dengan hubungan kerja yang baik dengan tim akan meningkatkan efektivitas dalam komunikasi dan berkoordinasi yang akan dapat membantu dalam mengoptimalkan proses kerja dan kelancaran perusahaan. Dengan itu, seorang pimpinan perusahaan mampu mengatasi kendala pada karyawannya terutama dalam hal efikasi diri karyawan dan *work-life balance* pada karyawannya.

PT Merpati Mas Nusantara Kediri merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kerupuk uyel mentah. Lokasinya berada di Jalan Ngadiluwih Wates Desa Ngletih Kecamatan Kandat. Dalam perusahaan kerupuk ini, tingkat efikasi diri dan *work life balance* pada karyawannya menjadi salah satu hambatan dalam efektivitas kinerja. Hambatan yang terjadi seperti karyawan yang merasa beban dalam melakukan pekerjaannya karena kurangnya rasa yakin pada dirinya. Dengan itu karyawan akan mengalami tidak keseimbangan dalam kehidupannya. Hambatan tersebut menjadi faktor penghambat kerja karyawan pada perusahaan tersebut sehingga akan merugikan banyak pihak. Selain itu hasil kinerja yang dihasilkan karyawan juga akan tidak maksimal sesuai dengan ketentuan dan target dari perusahaan.

Hambatan yang terjadi dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kinerja seorang karyawan, pihak perusahaan perlu diperhatikan lebih untuk mendapatkan hasil kinerja yang maksimal. PT Merpati Mas Nusantara Kediri ini memiliki karyawan yang cukup banyak dengan bagian kerja yang berbeda. Setiap bagian pasti mempunyai tingkat kerja yang berbeda, dengan itu perlu diperhatikan kinerjanya. Upaya yang dilakukan tersebut dapat membuat karyawan merasa nyaman ketika menyelesaikan pekerjaan yang nantinya berpengaruh pada hasilnya. Dengan begitu, perusahaan akan mencapai target dan tujuan lainnya dengan maksimal, selain itu karyawan juga akan merasa bahwa bekerja tidak menjadikan hambatan yang terjadi pada dirinya menjadi suatu masalah yang berat.

Kinerja karyawan pada PT Merpati Mas Nusantara Kediri terdapat kendala yang dipaparkan diatas, yang menyebabkan menurunnya kinerja karyawan sehingga tidak optimal. Terdapat beberapa karyawan yang kurang yakin pada kemampuan dirinya dan juga mengalami masalah dalam hidupnya yang menjadikan karyawan tidak maksimal dalam bekerja. Karyawan pada perusahaan tersebut berjumlah 45 karyawan yang sebagian besar karyawan perempuan, dan juga lebih banyak karyawan yang sudah berumah tangga. Hal itu menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam kelancaran kinerja, mengenai efikasi diri dan *work-life balance* seorang karyawan. Dengan adanya kendala tersebut, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menghambat dan menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga karyawan tidak merasa beban dalam bekerja dan juga perusahaan mampu menjalankan tujuan yang telah direncanakan dalam jangka panjang.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Wahyudin dan Prihartini Budi Astuti (2020) menunjukkan hasil hipotesis efikasi diri secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja yang artinya peran efikasi diri dalam penelitian tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan sehingga berdampak pada hasil kinerja pada lokasi penelitian tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Adel Irfan, Christoffel Kojo, dan Greis M. Sendow (2023) menunjukkan hasil efikasi diri secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dalam penelitian tersebut juga menunjukkan hasil variabel efikasi diri paling dominan. Dari penelitian di atas sehingga dapat diartikan bahwa efikasi diri menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawannya. Sebuah perusahaan diharuskan mampu menganalisa kemampuan kinerja karyawannya dengan tujuan tugas serta tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan Daylen Kembuan, Rosalina A M Koleagen, dan Imelda Ogi (2021) menyampaikan bahwa variabel *work-life balance* dalam penelitian ini tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan sehingga dapat diartikan bahwa *work-life balance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada lokasi penelitian. Dalam hal ini menjadikan pertimbangan penting terhadap perusahaan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Faktor *work-life balance* pada penelitian tersebut tidak mendapatkan hasil yang umumnya dilakukan penelitian lainnya, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan sebuah perbandingan yang nantinya menjadi harapan bagi peneliti lain untuk mendapat hasil yang lebih maksimal terhadap variabel *work-life balance*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Efikasi Diri

Menurut Bandura (Syafira et al., 2020) Efikasi diri merupakan suatu penentu bagaimana orang merasakan, berfikir, memotivasi dirinya, dan juga bagaimana seseorang berperilaku. Efikasi diri juga merupakan keyakinan seorang individu dalam melakukan tugas serta menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh perusahaan. Keyakinan pada diri sendiri bahwa mampu menjalankan tugasnya secara efektif yang akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seorang individu dengan efikasi diri yang rendah maka akan mengalami kendala dalam suatu pekerjaan yang cenderung sering menyerah atau tidak mau berusaha menyelesaikan masalahnya yang sedang terjadi.

Efikasi diri menurut Ghufroon & Risnawati (Sembiring, 2022) yaitu sebagai evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi pada dirinya untuk melakukan serta

menyelesaikan tugas, mencapai sebuah tujuan, dan mengatasi hambatan yang ada. Seorang individu yang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi akan lebih cenderung memiliki keyakinan yang positif terhadap kemampuan yang ada pada diri mereka. Mereka akan lebih mampu mengembangkan strategi dalam memecahkan sebuah masalah dengan efektif, mengatasi kegagalan yang terjadi, dan menjaga motivasi dalam menghadapi tantangan yang ada pada perusahaan. Keterampilan pada seorang individu akan menciptakan sikap mental yang kuat dan membuat individu lebih berani untuk mencoba hal-hal yang baru atau mengambil resiko dalam pekerjaannya secara sehat. Seorang karyawan dengan efikasi tinggi akan mampu mengatasi masalah yang ada pada dirinya sendiri dan juga masalah yang ada di lingkungan kerja yang akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri pada karyawan dapat mempengaruhi tingkat hasil yang diperoleh dalam menyelesaikan pekerjaannya. Seorang karyawan yang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi akan cenderung memiliki motivasi dari dalam diri yang kuat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dapat dilihat dari tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang untuk meningkatkan efikasi diri pada karyawan. tantangan tersebut bukan sebagai hambatan yang akan menghentikan kemajuan pada dirinya. Efikasi diri yang tinggi memberikan dorongan yang kuat untuk bertahan dalam menghadapi rintangan dan mempertahankan semangat kerja. Peningkatan efikasi diri dapat menjadi fokus dalam pengembangan pribadi melalui penguatan keyakinan yang positif mengenai kemampuan diri,. Seorang individu dapat meningkatkan daya tahan mereka dalam menghadapi tantangan dan juga dalam mencapai pencapaian yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan.

Seorang individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi maka akan memotivasi dirinya untuk melakukan perbaikan dalam kinerjanya. Dengan itu hasil kerja akan lebih maksimal sesuai dengan tugas yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Dalam perusahaan hal itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Seorang karyawan pun jika mengalami kesulitan atau rendahnya efikasi diri seharusnya membicarakan kepada pihak perusahaan. Perusahaan akan menangani masalah tersebut supaya tidak mengganggu kelancaran dalam kinerjanya.

Menurut Bandura (Syafira et al., 2020) indikator dari efikasi diri ada tiga yaitu

1) Tingkat (*Level*)

Pada indikator tingkat ini dapat dilihat dari pencapaian mereka tentang tujuan dan hasil yang sesuai dengan perintah. Ketika seseorang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi akan berusaha menyelesaikan tugasnya dan berfikir bahwa itu tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan sehingga pekerjaan yang dilakukan akan diselesaikan sesuai kemampuan yang dimiliki. Ketika tugas yang diberikan dirasa menjadi tuntutan dan beban maka seorang karyawan akan dihadapkan dengan stres kerja yang akan menghambat kinerja mereka. Seseorang yang memiliki efikasi diri yang rendah maka akan merugikan diri sendiri dan pihak perusahaan karena kurang maksimal hasil yang diperoleh dalam bekerja. Memahami tingkat efikasi diri menjadi hal yang penting dilakukan dalam membantu pengembangan pribadi serta menciptakan hal positif untuk pertumbuhan dan pencapaian seorang individu. Seorang karyawan akan diberikan tugas oleh perusahaan sesuai dengan bidangnya. Namun tidak semua karyawan mampu menyelesaikan tugasnya sesuai permintaan dan tuntutan perusahaan karena tingkat efikasi diri setiap individu berbeda.

2) Kekuatan (*Strength*)

Dalam indikator ini berhubungan dengan kekuatan yang mencerminkan tingkat keyakinan seorang individu terhadap keunggulan kualitas dalam dirinya. Efikasi diri tentang kekuatan menggambarkan bahwa individu yakin pada kemampuan yang mengoptimalkan kualitas yang positif untuk mencapai sebuah tujuan. Adanya dukungan dan dorongan terhadap individu menjadi hal yang membuat kekuatan bahwa dirinya mampu melakukannya. Pengalaman dalam pekerjaan akan menjadi sebuah nilai tambah dalam tingkat efikasi seseorang, oleh karena itu karyawan yang memiliki pengalaman lebih tinggi dan lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugasnya. Pengalaman yang dimiliki menjadi bekal bagi seorang karyawan untuk melakukan tugasnya supaya hasil maksimal sesuai perintah. Dengan itu sangat diperlukan pengetahuan lebih sesuai bidangnya untuk menjadikan keyakinan pada diri sendiri untuk mampu menjalankan tugas yang diberikan.

3) Generalisasi (*Geneality*)

Efikasi diri yang berkaitan dengan generalisasi mencakup rasa yakin seorang individu dengan kemampuan yang dimilikinya. Individu yang merasa mampu pada dirinya akan mengatasi berbagai tugas dan tantangan dalam berbagai hal. Seorang karyawan yang memiliki efikasi diri tinggi akan berusaha menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. Karyawan dengan tugas yang diberikan dan menyelesaikan dengan baik maka akan menambah keyakinan pada dirinya atau tingginya efikasi diri pada karyawan tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan akan merasa bahwa kinerja yang telah dilakukan berhasil dan sesuai keinginan perusahaan.

Work-Life Balance

Menurut Ganapathi (Hikmah & Lukito, 2021) *work-life balance* merupakan kemampuan individu dalam menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi serta keluarganya seperti komitmennya dalam keluarga dalam tanggung jawab diluar pekerjaan lainnya. Untuk mencapai keseimbangan kehidupan kerja seorang individu perlu mengetahui prioritas, mengatur waktu dengan efisien, serta mengerti pentingnya istirahat untuk kebutuhan fisik dan juga mental seorang individu. Keseimbangan kehidupan kerja juga berkaitan dengan produktivitas serta kepuasan kerja seorang karyawan. Ketika *work-life balance* tidak terlaksana dengan baik maka seorang karyawan akan mengalami gangguan stres, kelelahan, dan juga dampak negatif pada kesehatan mental mereka. *Work-life balance* menurut Lumunon et al., (Muliawati & Frianto, 2020) dapat diartikan sebagai keadaan seorang individu yang mampu mengatur waktunya dengan baik atau dapat menyelaraskan pekerjaan dan tugas di tempat kerja, kehidupan dalam keluarganya, dan kepentingan pada dirinya sendiri.

Menurut Greenhaus (Saifullah, 2020) *work-life balance* merupakan suatu kondisi yang dimana seorang individu yang memiliki keterikatan serta kepuasan yang seimbang dalam menjalankan perannya sebagai pekerja dan dalam keluarganya. *Work-life balance* penting adanya dalam kehidupan seorang pekerja yang memiliki tuntutan pekerjaan dan juga tuntutan kehidupan pada dirinya seperti keluarga, kesehatan, serta hobi yang dimilikinya. *Work-life balance* bukan hanya mengenai pembagian waktu antara jam kerja dan waktu luang, tetapi juga melibatkan kualitas interaksi pada lingkungan sekitarnya sehingga mampu beradaptasi untuk keseimbangan hidupnya. Pentingnya *work-life balance* terletak pada kemampuan seorang individu dalam mengatasi stres, mencegah kelelahan, serta menjaga kesehatan mental dan fisiknya. Dalam hal itu, akan mendatangkan manfaat bagi individu tersebut yaitu meningkatnya produktivitas kerja,

motivasi dalam kerja, dan juga kepuasan dalam hasil kerjanya. Seseorang yang mampu mencapai keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupannya pribadi maka mereka cenderung lebih bahagia, sehat, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam lingkungan profesional.

Pengertian *work-life balance* diatas dapat disimpulkan bahwa seorang karyawan yang mampu mencapai keseimbangan dalam hidupnya akan lebih bahagia dalam menjalankan kehidupannya serta mengalami tingkat stres yang lebih rendah. Perusahaan lebih memperhatikan karyawannya dalam keseimbangan kerja dan hidupnya yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil kinerja yang maksimal. Perusahaan yang mendukung *work-life balance* akan menciptakan budaya kerja lebih baik, memprioritaskan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sehingga mampu memotivasi karyawannya untuk mencapai keseimbangan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dari seorang karyawan. *Work-life balance* juga akan meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja yang akan lebih cenderung bersemangat dan fokus dalam menjalankan serta menyelesaikan tugasnya.

Bagi seorang karyawan *work-life balance* melibatkan kemampuan dalam mengelola waktu serta energi dengan baik dan efektif antara tuntutan pekerjaan di perusahaan dan juga kehidupan pribadi diluar pekerjaan. Para karyawan sering mengalami waktu kerja yang ketat dengan pekerjaan yang banyak, tuntutan dari perusahaan, target produksi yang menyebabkan tidak seimbangny kehidupan kerja. Dengan itu sebagai seorang karyawan yang paham atas tugas dan tanggung jawabnya harus bisa mengatur keseimbangan tersebut agar tidak mengganggu proses kinerja serta kehidupan pribadinya. Pihak perusahaan juga mengerti kemampuan dan kapasitas kerja karyawannya yang sebaiknya memperhatikan hal tersebut. Jika seorang karyawan tidak mampu menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadinya akan berdampak pada hasil kinerja mereka. *Work-life balance* juga menjadi suatu prinsip yang dapat meningkatkan kualitas pada hidup seseorang secara keseluruhan. Ketika seorang individu tersebut mampu menjaga keseimbangannya, maka mereka mampu mencapai kepuasan dalam karir pekerjaannya dan juga akan memikmati kebahagiaan dalam kehidupan pribadinya. Dengan hal itu, seorang individu dan juga perusahaan penting untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi *work-life balance* yang akan berguna untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Adapun tiga indikator *work-life balance* menurut Ganaphati (Muliawati & Frianto, 2020) yaitu

1) Keseimbangan Waktu (*Time Balance*)

Keseimbangan Waktu ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam mengatur waktu saat kerja dengan menyesuaikan atau mengatur waktu untuk kehidupan pribadinya sangat penting. Mengatur waktu untuk lembur dengan membatasi batas jam kerja dapat mengontrol waktu untuk kepentingan yang lain. Adapun waktu yang diberikan kepada karyawan untuk mengambil cuti yang hal itu akan menyeimbangkan waktu untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Dengan melakukan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi seorang karyawan tidak akan mengalami stres dan kelelahan, tanpa adanya tekanan yang dirasakan akan berdampak baik untuk kesejahteraan mereka. Jika keseimbangan dilakukan dengan baik antara tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab untuk diri sendiri maka seorang karyawan akan merasa nyaman dalam menjalani setiap tanggung jawabnya.

2) Keseimbangan Keterlibatan (*Involvement balance*)

Keseimbangan keterlibatan, partisipasi dalam sebuah kegiatan pekerjaan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Seorang karyawan yang terlibat dalam pekerjaan dengan memberikan kontribusi maksimal untuk perusahaan serta menetapkan batasan antara keterlibatan pekerjaan yang bertujuan tanpa perlu mengorbankan kehidupan pribadinya. Karyawan mempunyai hak untuk memilih atau menolak tanggung jawab tambahan yang diluar kapasitas mereka sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi keseimbangan hidup mereka, dari pihak perusahaan dapat memberikan dukungan untuk mendapat hasil kerja yang maksimal. Kemampuan karyawan yang terlibat dalam kegiatan sosial tanpa mengorbankan keterlibatan di tempat kerja akan meningkatkan rasa nyaman saat melakukan pekerjaannya. Memilih mode kerja yang paling efektif tanpa harus melibatkan kerja yang mungkin menghambat keseimbangan dalam hidupnya.

3) Keseimbangan Kepuasan (*Satisfaction balance*)

Karyawan yang merasa puas dengan kehidupan pribadinya dengan melakukan hobi ataupun kegiatan yang dilakukan dengan keluarga akan maksimal dalam menjalani tanggung jawabnya. Pada kehidupan kerja jika mereka merasa puas dengan pekerjaan mereka akan merasa tidak terbebani atau tertekan dalam menyelesaikan pekerjaan. Karyawan dengan perkembangan dan kemajuan dalam perkembangan karir dengan tidak mengorbankan keseimbangan hidup mereka akan merasa bahwa kepuasan dalam keseimbangan kerja hidup berhasil dilakukan dengan baik. Dengan pencapaian kerja dan prestasi yang diperoleh mampu menjadi pendorong karyawan dalam pencapaian karir yang diinginkan. Selain itu, karyawan dengan kondisi kesehatan yang baik juga akan memaksimalkan mereka dalam melakukan pekerjaan sehingga mereka puas akan kinerja yang diperoleh.

Kinerja

Menurut Rosita dan Cahyani (Pangestuti, 2020) kinerja karyawan merupakan hasil kerja karyawan yang mengacu pada pencapaian karyawan dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta tugas kerjanya sehingga memberikan kontribusi kepada perusahaan. Kinerja yang baik adalah kinerja yang memiliki kualitas yang dimiliki karyawan sesuai dengan perintah dan ketentuan dari perusahaan. Kinerja karyawan dengan hasil yang maksimal pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pendorong untuk bekerja. Pencapaian hasil kerja seorang karyawan di lingkungan kerja menjadi evaluasi dalam kinerja karyawan. Dengan melibatkan sejaun mana seorang karyawan memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif serta memberkan sebuah hasil yang berkualitas.

Kinerja karyawan menurut Mangkunegara (Farhan & Indriyaningrum, 2023) adalah hasil dari kerja seorang karyawan yang berupa kualitas dan juga kuantitas yang dilakukan sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Hasil yang diperoleh secara maksimal akan menjadikan suatu kebanggaan yang akan meningkatkan kualitas dalam bekerja. Bekerja sesuai dengan tugas dan perintah juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan tingkat kinerja seorang karyawan. Pencapaian kinerja karyawan yang optimal akan berdampak pada produktivitas perusahaan dan kepuasan dari karyawan maupun perusahaan. Karyawan yang baik adalah karyawan yang mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan perintah serta sesuai batas waktu yang diberikan. Perusahaan memiliki visi untuk keberlangsungan perusahaan dalam bersaing, sehingga memiliki karyawan

yang mampu bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan perusahaan mampu membantu pihak perusahaan bertahan dalam jangka panjang dalam mencapai visi perusahaan tersebut.

Pengertian kinerja karyawan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan yang sesuai dengan perintah dan tanggung jawabnya berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Adanya hasil kerja yang diraih oleh karyawan dengan maksimal akan meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kinerja karyawan menjadi salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Hal itu menjadikan pimpinan dalam perusahaan lebih memperhatikan karyawannya, sebab menurunnya kinerja seorang karyawan dapat mempengaruhi hasil kinerja perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan akan mengupayakan karyawannya merasa nyaman saat berlangsungnya kerja dengan cara-cara yang dilakukan pimpinan. Karyawan yang unggul dalam kerjanya menjadikan suatu prestasi yang akan menjadi motivasi dan semangat bagi karyawan tersebut maupun untuk lainnya. Manajemen dalam perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawannya supaya dapat mengontrol berjalannya kinerja karyawan dan meningkatkan kinerja serta kualitas kerja yang dihasilkan karyawan.

Kinerja karyawan dapat di evaluasi dengan memahami sejauh mana karyawan berkontribusi terhadap tujuan perusahaan, serta melakukan penilaian kinerja secara rinci. Karyawan yang produktif dalam bekerja akan menyelesaikan tugas dengan baik dan hasil yang berkualitas. Selain itu, evaluasi kinerja karyawan juga dapat dinilai kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Karyawan yang berkualitas dalam kerjanya akan menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan hasil pekerjaannya memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan. Kualitas pekerjaan yang tinggi dan baik mencerminkan bahwa karyawan tersebut memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya dan juga perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya yaitu dengan memberikan umpan balik kepada karyawan serta merancang program pengembangan karyawan dengan sesuai, serta meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas perusahaan secara keseluruhan.

Adapula indikator dari kinerja karyawan menurut Mangkunegara (Jufrizen, 2021) yaitu

1) Kualitas Kerja

Seorang karyawan yang mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar dan harapan yang ditentukan oleh perusahaan merupakan kualitas kerja yang baik. Menyelesaikan dan menjalankan tugas tanpa kesalahan yang menonjol adalah keinginan perusahaan terhadap kualitas karyawan. Dalam tugasnya karyawan yang mampu memberikan hasil kerja dengan tingkat kualitas yang konsisten dari waktu ke waktu dan dapat mempertahankan tingkat kualitas kerja dalam kondisi tenggat waktu yang ketat. Selain itu inovasi yang karyawan berikan dalam kontribusi bekerja serta keterlibatan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan proses kerja. Ikut terlibat dan berkontribusi dalam memastikan langkah dalam kerja untuk mencapai standar kualitas dan juga mampu bekerja sama serta komunikasi yang baik akan meningkatkan kualitas kerja karyawan.

2) Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja mencakup berbagai hal yang menjadi acuan dalam mencapai target yang sesuai dengan keinginan dengan tujuan terciptanya landasan untuk perbandingan dan evaluasi dalam perencanaan meningkatkan produktivitas kerja. Tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan dalam periode waktu tertentu dan kualitas output yang dihasilkan karyawan dalam waktu tertentu. Karyawan yang mampu mencapai target atau melebihi target yang telah ditetapkan perusahaan merupakan kuantitas karyawan yang menjadikan hasil maksimal. Konsistensi hasil dan peningkatan bertahap dalam kapasitas produksi atau hasil kerja yang diharapkan perusahaan dalam kinerja karyawan. Kuantitas kerja juga dapat dilihat dari waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas dan tingkat kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

3) Keandalan Kerja

Kemampuan pada karyawan dalam melakukan kerjanya secara konsisten di tempat kerja merupakan keandalan kerja yang dibutuhkan perusahaan. Dalam pengelolaan waktu untuk menyelesaikan tugas dengan batas waktu yang ditetapkan serta mampu mengelola waktu dengan efisien dan juga memberikan perhatian pada tugas yang paling penting. Karyawan yang dapat diandalkan dalam memenuhi tanggung jawab dan juga tingkat komitmen dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dalam tingkat keandalan karyawan dapat diukur dari tugas yang mereka selesaikan tanpa adanya kesalahan yang besar. Mampu menemukan solusi ketika dihadapkan pada masalah dan tantangan yang sifatnya tidak terduga pada perusahaan. Hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi tingkat keandalan dari karyawannya dalam memenuhi tugasnya.

4) Sikap Kerja

Kelangsungan kerja perlu adanya sikap kerja yang baik untuk kenyamanan dan kebaikan saat kerja. Karyawan harus mampu mengambil langkah inisiatif tanpa harus diarahkan secara langsung sebagai sikap cekatan dalam bertindak. Sikap kerja dalam tim memerlukan kerjasama yang baik dan mampu bekerja dengan saling mendukung untuk menghasilkan pekerjaan yang baik. Kemauan untuk menerima hal baik dan belajar dari atasan atau rekan kerja dengan bersikap terbuka agar meningkatnya kemampuan dan pengetahuan. Selain itu mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada di perusahaan tanpa menurunkan kualitas kerja dan bersikap positif terhadap perubahan tersebut. Etika dalam kerja juga menjadi hal penting dengan mematuhi peraturan perusahaan serta bersikap jujur dalam mengambil tindakan dan keputusan. Dengan sikap kerja karyawan di tempat kerja akan membantu dalam mengevaluasi tingkat perilaku dan etika kerja karyawan yang akan berdampak pada perusahaan.

3. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Siyoto & Sodik (2015 :17) metode penelitian kuantitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan juga terstruktur dengan jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitian. Selain itu, dalam metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang berfokus pada pengukuran objektif terhadap terjadinya suatu fenomena sosial yang terjadi. Dalam melakukan pengukuran,

setiap fenomena yang digambarkan dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan juga indikator. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan juga menerapkan model, teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah PT Merpati Mas Nusantara Kediri yang berada di Jalan Ngadiluwih Wates, Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono(2013:80)populasi adalah suatu bidang umum yang terdiri atas obyek ataupun subyek yang mempunyai kualitas dan juga ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri dengan keseluruhan populasi yang ada berjumlah 45 karyawan, yang mayoritas pekerja adalah kayawan yang sudah berumah tangga.

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh sebuah populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan sampling jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh menurut Sugiyono (2019:133) adalah sampel yang ketika jumlahnya ditambah, tidak akan menambah atau meningkatkan keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri yang terdiri dari karyawan laki-laki dan karyawan perempuan yang berjumlah 45 orang.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu Teknik *Probability Sampling* yaitu merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiapp unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Maka dalam penelitian ini menggunakan metode "*Random Sampling* yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu" (Sugiyono, 2019).

Analisis Data

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non probality sampling*, yang pengambilan sampelnya dengan menggunakan semua anggota populasi tanpa memberi peluang atau kesempatan untuk memilih. Sedangkan untuk mendapatkan sampel, digunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel yang dimana seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Teknik ini dilakukan ketika populasinya relatif kecil sekitar 30 responden. Pada PT Merpati Mas Nusantara terdapat jumlah karyawa 45 orang, sehingga penelitian ini mengambil sampel jenuh yang dirasa paling tepat dengan kondisi lapangan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Item	Sig.	Standart Validitas	Keterangan
X1.1	0,00	<0,05	Valid
X1.2	0,00	<0,05	Valid

X1.3	0,00	<0,05	Valid
X1.4	0,00	<0,05	Valid
X1.5	0,00	<0,05	Valid
X1.6	0,00	<0,05	Valid
X2.1	0,00	<0,05	Valid
X2.2	0,00	<0,05	Valid
X2.3	0,00	<0,05	Valid
X2.4	0,00	<0,05	Valid
X2.5	0,00	<0,05	Valid
X2.6	0,00	<0,05	Valid
Y.1	0,00	<0,05	Valid
Y.2	0,00	<0,05	Valid
Y.3	0,00	<0,05	Valid
Y.4	0,00	<0,05	Valid
Y.5	0,00	<0,05	Valid
Y.6	0,00	<0,05	Valid
Y.7	0,00	<0,05	Valid
Y.8	0,00	<0,05	Valid
Y.9	0,00	<0,05	Valid
Y.10	0,00	<0,05	Valid
Y.11	0,00	<0,05	Valid
Y.12	0,00	<0,05	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa semua item pada variabel Efikasi Diri(X_1), *Work-life Balance*(X_2) Kinerja (Y) mempunyai hasil pengujian instrumen penelitian (kuisioner) dengan masing - masing item pertanyaan mendapatkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut dinyatakan valid dan layak untuk dilakukan pengamatan lebih lanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standart Reliabilitas	Keterangan
Efikasi Diri (X1)	0,732	>0,60	Reliabel
Work-Life Balance (X2)	0,782	>0,60	Reliabel
Kinerja Karyawan (Y)	0,756	>0,60	Reliabel

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Dari hasil data pada tabel di atas, uji reliabilitas pada data penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Variabel efikasi diri (X1) mendapat nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,732 yang lebih besar dari 0,60 ($0,732 > 0,60$), maka X1 dapat dinyatakan reliabel.
- 2) Variabel *work-life balance* (X2) mendapat nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,782 yang lebih besar dari 0,60 ($0,782 > 0,60$), maka X2 dapat dinyatakan reliabel.
- 3) Variabel kinerja karyawan (Y) mendapat nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,756 yang lebih besar dari 0,60 ($0,756 > 0,60$), maka Y dapat dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

No	Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Standart Normalitas	Ket.
1	Efikasi Diri	0,202	0,05	Normal
2	Work-Life Balance	0,126	0,05	Normal
3	Kinerja Karyawan	0,595	0,05	Normal

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil data pada tabel di atas, nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* variabel efikasi diri (X1) mendapat nilai sebesar 0,202 yang mana lebih besar dari 0,05, maka distribusi data dapat dinyatakan normal. Variabel work-life balance (2) mendapat nilai sebesar 0,126 yang mana lebih besar dari 0,05 maka distribusi data dapat dinyatakan normal. Variabel kinerja karyawan (Y) mendapat nilai sebesar 0,0592 yang mana lebih besar dari 0,05 maka distribusi data dapat dinyatakan normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai VIF	Standart VIF
Efikasi Diri (X1)	1,101	10
Work-Life Balance (X2)	1,101	10

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas hasil uji multikolinieritas efikasi diri (X1) yaitu sebesar 1,101 dan work-life balance (X2) yaitu sebesar 1,101 yang dimana hasilnya lebih kecil dari standart nilai VIF yaitu 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada data.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa titik menyebar diatas dan dibawah sumbu 0 atau titik-titik tidak membentuk sebuah pola yang dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Regresi (B)	t hitung	Sig	Keterangan
Efikasi Diri (X1)	1,696	10,353	0,000	H_a : Diterima
Work-Life Balance (X2)	0,267	2,590	0,013	H_a : Diterima
Konstanta	2,129	0,671	0,506	

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai $a = 2,129$, $b_1 = 1,696$, dan $b_2 = 0,267$, maka jika dimasukkan ke dalam rumus yaitu sebagai berikut :

$$Y = 2,129 + 1,696X_1 + 0,267X_2 + e$$

Persamaan regresi diatas mempunyai makna sebagai berikut :

- 1) Nilai Konstanta (α)
Nilai konstanta sebesar 2,129 yang artinya jika tidak ada pengaruh dari variabel efikasi diri dan work-life balance, maka variabel kinerja karyawan (Y) memiliki nilai sebesar 2,129 satuan.
- 2) Koefisien Efikasi Diri (X1)
Variabel efikasi diri (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 1,696 yang artinya jika variabel efikasi diri (X1) naik satu satuan dan work-life balance (X2) tetap, maka kinerja karyawan (Y) akan naik sebesar 1,696 satuan.
- 3) Koefisien Work-Life Balance (X2)
Variabel work-life balance (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,267 yang artinya jika variabel work-life balance (X2) naik satu satuan dan efikasi diri (X1) tetap, maka kinerja karyawan (Y) akan naik sebesar 0,267 satuan.

Uji t

Tabel 6 Hasil Uji t

Variabel	t hitung	Sig
Efikasi Diri (X1)	10,353	0,000
Work-Life Balance (X2)	2,590	0,013

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Dari data tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Variabel efikasi diri (X1) dengan t hitung 10,353 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak, yang artinya secara parsial efikasi diri (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri (Y).
- 2) Variabel work-life balance (X2) dengan t hitung 2,590 dan nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak, yang artinya secara parsial work-life balance (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri (Y).

Uji F

Tabel 7 Hasil Uji F

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	660,540	2	330,270	71,586	0,000
Residual	193,771	42	4,614		
Total	854,311	44			

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 71,586 dan nilai signifikansi yaitu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a3 diterima dan H_03 ditolak, yang dapat diartikan bahwa efikasi diri (X1) dan *work-life balance* (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.879	0,773	0,762	2,148

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai R = 0,879 yang artinya bahwa koefisien korelasi efikasi diri dan *work-life balance* terhadap kinerja karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri searah dan kuat. Nilai R square = 0,773 atau 77,3% dengan intepretasi variabel efikasi diri dan *work-life balance* mempengaruhi variabel kinerja karyawan sebesar 77,3% sisanya sebesar 22,7% variabel kinerja karyawan dipengaruhi variabel bebas lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Efikasi Diri (X1) Secara Parsial Terhadap Kinerja Karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri (Y)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efikasi diri memiliki nilai t hitung sebesar 10,353 > nilai t tabel sebesar 2,018 dan mempunyai nilai sig. 0,000 < nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a1 diterima dan H_01 ditolak yang artinya secara parsial variabel efikasi diri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efikasi diri yang dimiliki karyawan semakin tinggi maka kinerja karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri juga akan meningkat.

Pengaruh *Work-Life Balance* (X2) Secara Parsial Terhadap Kinerja Karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri (Y)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *work-life balance* memiliki nilai t hitung sebesar 2,590 > nilai t tabel sebesar 2,018 dan mempunyai nilai sig. 0,013 < nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a2 diterima dan H_02 ditolak yang artinya secara parsial variabel *work-life balance* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *work-life balance* yang dimiliki karyawan semakin tinggi maka kinerja karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri juga akan meningkat.

Pengaruh Efikasi Diri (X1) dan *Work-Life Balance* (X2) Secara Simultan Terhadap Kinerja Karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri (Y)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efikasi diri (X1) dan *work-life balance* (X2) memiliki nilai F hitung sebesar 71,586 > nilai F tabel sebesar 3,22 dan mempunyai nilai sig. 0,000 < nilai sig. 0,05 dapat disimpulkan bahwa H_a3 diterima dan H_03 ditolak, artinya secara simultan variabel efikasi diri (X1) dan *work-life balance* (X2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y). Dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh dua variabel yaitu 77,3% yang lebih dari separuh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis data yang telah peneliti lakukan dalam penelitian ini tentang efikasi diri dan *work-life balance* terhadap kinerja karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Efikasi diri secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja PT Merpati Mas Nusantara Kediri. Dengan nilai t hitung sebesar 10,353 yang lebih besar dari t tabel yaitu 2,018 dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05. Dengan itu dapat diartikan tinggi rendahnya efikasi diri yang dimiliki karyawan akan mempengaruhi kinerjanya, semakin tinggi tingkat keyakinan diri seorang karyawan akan meningkat pula kinerja karyawan yang bersangkutan.
- 2) *Work-Life Balance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri. Dengan nilai t hitung sebesar 2,590 yang lebih besar dari t tabel yaitu 2,018 dan nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05. Dengan itu dapat diartikan bahwa *work-life balance* yang dirasakan oleh karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri mempengaruhi kinerja yang akan berdampak terhadap perusahaan.
- 3) Variabel efikasi diri dan *work-life balance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri. Dengan nilai F hitung sebesar 71,586 yang lebih besar dari F tabel yaitu 3,22 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α yaitu 0,05.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk perusahaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada variabel efikasi diri yang dimiliki karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri semakin tinggi tingkat efikasi diri maka dapat mempengaruhi kinerja mereka dengan cukup tinggi. Maka untuk itu pihak perusahaan harus memperhatikan serta menjaga kepercayaan diri pada karyawannya untuk meningkatkan kinerja mereka dengan upaya memberikan dukungan, pujian, serta pengakuan terhadap kinerjanya dan juga usaha mereka dalam melakukan kerjanya.
- 2) Pada variabel *work-life balance* pada karyawan PT Merpati Mas Nusantara Kediri mampu mempengaruhi kinerja mereka cukup tinggi. *Work-life balance* penting untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga pihak perusahaan harus memperhatikan lebih dalam hal pemberian tugas atau target serta memperhatikan kondisi karyawan yang mampu tidaknya dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal itu mampu membuat karyawan merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu kehidupan pribadinya atau tugas serta tanggung jawab yang ada pada karyawannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Apriliana, S. D., & Nawangsari, E. R. (2021). Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (sdm) berbasis kompetensi. *FORUM EKONOMI*, 23(4), 804-812. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10155>

Farhan, R. M., & Indriyaningrum, K. (2023). *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*. 9.

- Fatimah, S., & Hadi, S. (2021). Analisa Dampak Lingkungan Kerja Fisik dan Non Fisik Pada Kinerja Karyawan PT. LA Nina Niaga Nasional. *Improvement: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.30651/imp.v1i1.9469>
- Hasibuan, M.S.P. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). *Jakarta: Bumi Aksara*, 1.
- Hikmah, M., & Lukito, H. (2021). Peran Worklife Balance dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Organizational Citizenship Behavior sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 8(1). <https://doi.org/10.26905/jbm.v8i1.5278>
- Jufrizen, J. (2021). Pengaruh Fasilitas Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja. *Sains Manajemen*, 7(1), 35-54. <https://doi.org/10.30656/sm.v7i1.2277>
- Laoh, J., Sendow, G. M., & Uhing, Y. (2019). Pengaruh Karakteristik Individu Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pada Usaha Rumah Kopi Di Manado.
- Muliawati, T., & Frianto, A. (2020). Peran Work-Life Balance Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Milenial: Studi Literatur.
- Pangestuti, N. A. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Non Fisik Serta Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pabrik Suka Rasa Bakery. *Jurnal Manajemen*, 10(2), 79. <https://doi.org/10.26460/jm.v10i2.1407>
- Saifullah, F. (2020). Pengaruh Work-Life Balance dan Flexible Work Arrangement Terhadap Kinerja Karyawati Muslimah Konveksi. *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v8i1.6762>
- Sembiring, J. M. (2022). Pengaruh Efikasi Diri Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 185-199. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.621>
- Siyoto, S, & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. *Yogyakarta: Literasi Media Publishing*, 17.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. ALFABETA, CV.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Syafira, M. A., Ardiani, W., & Putra, R. (2020). Pengaruh Work Family Conflict dan Efikasi Diri terhadap Pengembangan Karir Karyawan, Dimoderasi oleh Dukungan Organisasi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(2), 237-250. <https://doi.org/10.30812/target.v2i2.994>

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 11 No 6, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

Wiyono, D. (2022). Peran Kepuasan Kerja Dan Dukungan Organisasi Dalam Memediasi Hubungan antara Efikasi Diri Dengan Kinerja Karyawan. *Creative Research Manajement Journal*, 5 No. 1.